

UNIVERSITÉ PARIS SCIENCES ET LETTRES

Sacha Levi Mazloun
et Lazar van Berchem

Du rêve à la réalité : le surréalisme face à l'épreuve du marché de l'art

CPES – *Sciences des données, arts et cultures*

Février 2026

Table des matières

Introduction	3
Le surréalisme dans le marché de l'art moderne : genèse et structuration (1924–1945)	5
1.1 Introduction	5
1.2 Question de recherche	6
1.3 Constitution et description du corpus	7
1.4 Analyse économétrique	10
1.5 Analyse qualitative des collectionneurs du segment	11
1.6 Charles et Marie-Laure de Noailles	12
1.6.1 Quelques repères généalogiques	13
1.6.2 Collectionner la modernité : un art de vivre	14
1.6.3 Du collectionneur au mécène	15
1.6.4 Marie-Laure de Noailles et ses représentations	16
1.7 Conclusion	17
Le surréalisme et son héritage : entre consécration et patrimonialisation (2023–2025)	19
2.1 Introduction et analyse qualitative du marché surréaliste	19
2.1.1 Caractéristiques du marché surréaliste	19
2.1.2 La mise en scène sociale et spatiale de la vente	19
2.1.3 Performativité et artification des œuvres	20
2.1.4 Interviews et perceptions des acteurs	21
2.2 Question de recherche	22
2.3 Constitution du corpus	22
2.4 Analyse d'une œuvre de notre corpus	24
2.5 Description du corpus	27
2.6 Analyse économétrique	31
2.7 Conclusion	33
Conclusion générale et ouverture	35
Bibliographie	36

Introduction

Le 4 septembre 2024 a ouvert l'exposition *Surréalisme* au Centre Pompidou¹. Célébrant le centenaire de la publication de Manifeste du Surréalisme d'André Breton, publié le 15 octobre 1924, cette exposition a été conçue à la façon d'un labyrinthe, plongeant les visiteurs dans l'exceptionnelle effervescence créative du mouvement surréaliste.

En 1924, lorsqu'est publié le premier manifeste du surréalisme d'André Breton, ce mouvement est essentiellement poétique, bien qu'il rassemble déjà quelques peintres. Les surréalistes se proposaient alors d'exprimer « le fonctionnement réel de la pensée² » par l'écriture automatique et les récits de rêve. À partir de la fin des années 1920, le groupe commence toutefois à se tourner davantage vers la peinture et à accueillir des artistes d'horizons et de nationalités aussi divers que René Magritte, Salvador Dali, Remedios Varo, ou encore Leonora Carrington. On peut alors parler d'une véritable esthétique surréaliste, toujours fondée sur les principes du premier et du *second manifeste*³ tels que la prééminence du rêve et de l'inconscient, les images ou combinaisons incongrues d'éléments⁴, un goût pour la provocation ; mais au sein de laquelle chacun semble avoir trouvé une voie personnelle et un style propre.

De nos jours, l'étiquette *surréaliste* tend parfois à regrouper des artistes encore plus hétérogènes et qui n'ont jamais fait véritablement partie du groupe (comme de Chirico). L'adjectif est aussi utilisé pour qualifier l'esthétique de certains artistes contemporains : on a souvent mis en avant le « surréalisme » d'un David Lynch par exemple⁵. Mais surtout, certaines ventes d'œuvres de peintres surréalistes ont pu constituer de véritables événements du marché de l'art de ces deux dernières années : *L'Empire des lumières*⁶ de Magritte, adjudgé pour 121 millions de dollars chez Christie's New York en 2024, et *Les Distractions de Dagobert*⁷ ayant atteint les 28 millions chez Sotheby's la même année. Cela semble suggérer une importante postérité du surréalisme et un vif intérêt spéculatif pour les œuvres du marché qui s'y rattachent.

Ce succès spectaculaire pose cependant question. Le surréalisme s'est en effet constitué comme un mouvement d'avant-garde radical, revendiquant une mise à distance des

1. *Surréalisme*, Centre Pompidou, Paris, 4 septembre 2024 – 13 janvier 2025.

2. André Breton, *Manifeste du surréalisme*, Paris : Éditions du Sagittaire, 1924, p. 26.

3. André Breton, *Second Manifeste du surréalisme*, Paris : Éditions Kra, 1930.

4. Dans le *premier manifeste*, Breton prend pour exemple : « Beau comme la loi de l'arrêt du développement de la poitrine chez les adultes dont la propension à la croissance n'est pas en rapport avec la quantité de molécules que leur organisme s'assimile » (Comte de Lautréamont, *Les Chants de Maldoror*, 1869.)

5. Colin Odell et Michelle Le Blanc, *David Lynch*, Londres : Kamera Books, 2007.

6. René Magritte, *L'Empire des lumières*, 1954, huile sur toile 146 x 114 cm, collection privée.

7. Leonora Carrington, *Les Distractions de Dagobert*, 1945, huile sur toile, 75,6 x 87, collection d'Eduardo Costantini.

valeurs bourgeoises, de l'art académique et de toute soumission de la création aux logiques économiques. André Breton n'a cessé d'affirmer la primauté de l'expérience poétique et mentale sur l'objet artistique en tant que marchandise⁸. Or, la forte valorisation marchande actuelle de nombreuses œuvres surréalistes semble entrer en tension avec ce projet initial, en transformant des productions conçues comme subversives en biens de prestige, objets de spéculation et de distinction sociale.

Cette contradiction invite à dépasser une lecture purement esthétique du surréalisme pour en interroger les conditions sociales, économiques et institutionnelles de reconnaissance. Loin d'avoir été immédiate, l'intégration du surréalisme dans le marché de l'art apparaît comme un processus progressif, marqué par des médiations spécifiques – galeries, collectionneurs, maisons de ventes, musées – qui ont contribué à stabiliser l'« étiquette » surréaliste et à en faire un facteur de valeur symbolique puis économique. Il s'agit dès lors de comprendre à quel moment, et selon quelles modalités, le surréalisme est passé du statut d'avant-garde marginale à celui de patrimoine artistique largement consacré.

Dès lors, ce travail se propose d'analyser le rapport ambivalent du surréalisme au marché de l'art, depuis ses débuts dans l'entre-deux-guerres jusqu'à sa forte valorisation contemporaine. En confrontant les trajectoires historiques des artistes surréalistes, l'évolution de leur position sur le marché et les mécanismes actuels de patrimonialisation, il s'agira de saisir comment un mouvement fondé sur la contestation de l'ordre artistique et social a pu devenir l'un des segments les plus légitimes et les plus valorisés du marché de l'art, cent ans après la publication de son manifeste.

Dans une première partie, nous examinerons la genèse et la structuration du surréalisme sur le marché de l'art moderne, entre 1924 et 1945. Il s'agira de comprendre comment un mouvement né comme avant-garde poétique a progressivement investi le champ pictural, comment ses artistes ont trouvé leur place dans les ventes et auprès des collectionneurs, et quel rôle y ont joué des mécènes majeurs comme Charles et Marie-Laure de Noailles.

Dans une seconde partie, nous nous tournerons vers l'héritage contemporain du surréalisme et sa patrimonialisation, de 2023 à 2025, en étudiant la valorisation actuelle des œuvres, la structuration du marché, et les mécanismes de distinction qui transforment ces créations initialement subversives en objets patrimoniaux et symboliques. L'analyse combinera des approches quantitatives, via l'étude des prix de vente, et qualitatives, à travers l'observation des pratiques des collectionneurs, des maisons de ventes et des institutions muséales.

Ainsi, notre étude permettra de saisir comment le surréalisme, mouvement d'avant-garde radical et poétique, est devenu l'un des segments les plus légitimes et les plus valorisés du marché de l'art, révélant les tensions entre contestation esthétique et valorisation économique.

8. André Breton, *Op. cit.*, 1930.

Le surréalisme dans le marché de l'art moderne : genèse et structuration (1924–1945)

1.1 Introduction

En 1924, le surréalisme est d'abord un mouvement d'avant-garde poétique, regroupant les anciens collaborateurs des périodiques *Littérature* (d'où sont issus, Breton, Aragon, Soupault...) et *L'Oeuf dur* autour d'un nouveau projet de revue, *La Révolution Surréaliste*. Si le groupe comprend, dès ses débuts, des artistes comme Max Ernst, André Masson, Georges Malkine, Man Ray, Miro, ceux-ci sont minoritaires et la question même d'une « plastique surréaliste » fait d'abord débat⁹. Bien qu'André Breton cite Georges Malkine comme ayant fait « acte de surréalisme absolu »¹⁰ et mentionne Ernst, de Chirico, Picabia et Masson dans le *Manifeste du surréalisme*, il est difficile, à cette époque, de voir en leurs œuvres une véritable esthétique surréaliste homogène comme le souligne Norbert Bandier¹¹. L'emprise du cubisme sur la peinture de Masson est forte jusqu'en 1925, de même que l'influence du dadaïsme sur les œuvres d'Ernst¹², par exemple. Ainsi, rien ne laissait peut-être présager la postérité essentiellement picturale qu'a connue le surréalisme. Le tournant semble avoir eu lieu autour des années 1930.

Dès juillet 1925 pourtant, un texte d'André Breton, *Le surréalisme et la peinture*¹³ répondait déjà positivement, et même avec enthousiasme, à la question de la possibilité d'une peinture surréaliste. Peu de temps après, le 14 Novembre 1925 à la Galerie Pierre dans le 6^e arrondissement, a lieu la première exposition surréaliste. Le catalogue¹⁴ est préfacé par Breton et Aragon ; et Jacques Viot, l'assistant de Pierre Loeb¹⁵ s'emploie à faire parler de l'événement. Celui-ci représente une opportunité unique pour bien des artistes du groupe, car comme le souligne Bandier « [avant cette date] aucune exposition individuelle de Max Ernst, de Man Ray ou de Malkine n'a encore eu lieu dans une véritable

9. *La Révolution surréaliste*, n°1, 1^{er} décembre 1924, p. 27 (chronique de Max Morise autour d'un dessin d'André Masson, dubitatif quant à la possibilité d'une « esthétique surréaliste »).

10. André Breton, *Manifeste du surréalisme*, Paris : Éditions du Sagittaire, 1924, p. 27.

11. Norbert Bandier, *Sociologie du surréalisme 1924-1929*, La Dispute, 1999, p. 248.

12. Norbert Bandier, *Op. cit.*, p. 175.

13. André Breton, *Le Surréalisme et la peinture*, La Révolution surréaliste, n°4, juillet 1925.

14. *La peinture surréaliste*, Galerie Pierre, 13 rue Bonaparte, Paris, novembre 1925 / Catalogue <https://www.andrebreton.fr/fr/work/56600101000454>.

15. À son sujet, voir : Nicolas Hacquebart Desvignes et Sonia Loeb, *L'Aventure de Jacques Povolzky et de Pierre Loeb, deux marchands d'avant-garde*, Paris : Éditions Artbiblio, 2017, p. 143.

galerie professionnelle à Paris »¹⁶. Seul Masson était déjà en contrat avec un marchand, Kahnweiler¹⁷, et avait déjà été exposé. Ainsi, à une date où le groupe surréaliste commence d'acquérir une position assez retentissante d'avant-garde subversive en littérature, cette exposition sous le label « surréaliste » représente une publicité exceptionnelle pour ces peintres, pour la plupart inconnus l'année précédente, en 1924.

De nouveaux peintres sont alors attirés par le mouvement et l'intègrent, comme Yves Tanguy, en 1926, après avoir visité l'exposition¹⁸. L'intégration tardive de surréalistes belges, tels que Nougé ou Magritte, - qui formaient d'abord un groupe indépendant - participe à renouveler le mouvement¹⁹. Enfin, à partir de 1929, date de publication du second manifeste, la transformation du groupe et de sa stratégie semble établie. On compte onze peintres en 1929 contre quatre en 1924²⁰. Ces peintres ont déjà bénéficié pour beaucoup d'une exposition personnelle en galerie (Dali²¹, Magritte...) et sont déjà intégrés au marché de l'art moderne. Ainsi le mouvement surréaliste réoriente à ce moment ses efforts vers le champ artistique, ce qui lui permet, selon Nobert Bandier, de maintenir sa position d'avant-garde, en la transposant dans un autre domaine, puisqu'elle avait déjà été acquise en poésie, et commençait d'ailleurs à se flétrir. Au milieu des années 1930 se tiennent plusieurs expositions internationales du surréalisme qui consacrent le rayonnement du mouvement (Londres 1936, Paris 1938, notamment). Le marché commence à s'intéresser au surréalisme en tant que mouvement plus qu'à des personnalités individuelles²². A cette époque, des peintres venus de toute l'Europe sont attirés par ce mouvement, qui s'ouvre et s'étend considérablement, notamment avec l'arrivée d'artistes comme Leonora Carrington et Remedios Varo²³.

1.2 Question de recherche

De ce tableau, assez rudimentaire nous ne l'ignorons pas, des débuts de la peinture surréaliste²⁴, on peut émettre quelques hypothèses sur la place de celle-ci dans le marché

16. Norbert Bandier, *Op. cit.*, p. 159.

17. À ce sujet, voir notamment : Pierre Assouline, *L'homme de l'art ; D. - H. Kahnweiler (1884-1979)*, Folio, 2018 ; Vêrane Tasseau, *Les ventes de séquestre Kahnweiler, 1921-1923 : éléments pour une histoire matérielle du cubisme*, thèse de doctorat, Université Paris 1, soutenue en 2022.

18. André Breton, *Le surréalisme et la peinture*, « Genèse et perspectives artistiques du surréalisme » (1941), Gallimard, 1965, p. 98.

19. Xavier Canonne, *Le surréalisme en Belgique, 1924-2000*, Fonds Mercator, Bruxelles, 2006, 352 p. ; Marcel Mariën, *L'activité surréaliste en Belgique (1924-1950)*, Bruxelles, Lebeer-Hossmann, 1979 ; les récents travaux de Frédéric Thomas.

20. Norbert Bandier, *Op. cit.*, p. 377.

21. Sur son entrée dans le mouvement, voir André Breton, *Le surréalisme et la peinture*, « Genèse et perspectives artistiques du surréalisme » (1941), Gallimard, 1965, pp. 101-102.

22. Béatrice Joyeux-Prunel, *Les avant-gardes artistiques (1918-1945). Une histoire transnationale*, Paris : Gallimard, « Folio Histoire », 2017, pp. 635-656.

23. *Ibid*, pp. 532-533.

24. Qui doit également beaucoup à : Alice Ensabella, *L'art des « frères voyants ». Caractéristiques et dynamiques du marché de l'art autour du mouvement surréaliste (1919-1930)*, thèse de doctorat, Université Grenoble Alpes, soutenue en 2017.

de l'art moderne entre 1924 et 1945. Il nous semble en effet intéressant de remonter jusqu'en 1924, où il n'y a « officiellement » pas de peinture surréaliste, mais où les peintres qui en seront les représentants officient déjà, et dont les tendances peuvent préfigurer le surréalisme. On peut supposer qu'alors leurs œuvres sont encore confidentielles, et se vendent à bas prix ; mais qu'à partir des années 1930, elles commencent à bénéficier du capital symbolique de « l'étiquette » surréaliste et de la réorientation du mouvement vers les arts plastiques. Nous analyserons donc dans un premier temps, qualitativement, la trajectoire de tels peintres surréalistes. Mais notre étude sera aussi économétrique et vérifiera si l'appartenance à l'esthétique surréaliste a une influence significative sur le prix auquel une œuvre pouvait être achetée en vente public à l'époque. Enfin nous analyserons les caractéristiques des collectionneurs d'art moderne, et plus précisément d'art surréaliste de cette époque ; la figure emblématique du vicomte Charles de Noailles fera l'objet d'un point monographique.

1.3 Constitution et description du corpus

Il n'y a pas eu, à notre connaissance, de vente publique uniquement consacrée aux œuvres surréalistes entre 1924 et 1945, dont le procès-verbal fût aisément accessible. Ainsi, pour des raisons pratiques, nous avons choisi d'élargir notre segment d'étude aux « tableaux modernes » et de rechercher spécifiquement des ventes où figurent des peintres surréalistes.

Notre corpus (figure 1) se compose des œuvres figurant dans trois ventes organisées par Alphonse Bellier, célèbre commissaire-priseur qui se spécialisa dans les « Tableaux modernes » à l'Hôtel Drouot et connu pour avoir collaboré avec d'éminents marchands d'art moderne parisiens²⁵. Parmi ces ventes figure celle de la fameuse collection du poète surréaliste Paul Eluard, en salle 6 à Drouot, le 3 juillet 1924²⁶ (date où, rappelons-le, le surréalisme ne s'est pas encore constitué comme mouvement poétique et encore moins artistique), composée à la fois d'œuvres modernes et d'objets « d'art nègre [sic] », que nous avons ignorés dans notre étude. Elle avait pour expert le célèbre galeriste et marchand d'art moderne Léonce Rosenberg²⁷. La seconde de ces ventes s'est tenue en salle 7, le 30 avril 1941²⁸. La troisième fut accueillie par la salle 9 le 30 novembre 1945²⁹, avec

25. Casini, Giovanni, « Alphonse Bellier », *The Modern Art Index Project* (December 2019), Leonard A. Lauder Research Center for Modern Art, The Metropolitan Museum of Art. <https://doi.org/10.57011/KEWV1653>.

26. Drouot, Bellier, Alphonse > Commissaire-priseur, Schoeller, André > Expert, *Tableaux modernes : [vente du 3 juillet 1924]*, 1924. Cariatide, bibliothèque numérique de l'INHA, NUM CV09258_19240703. [En ligne]. Disponible sur : <https://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/61453>.

27. *Dans l'appartement de Léonce Rosenberg. De Chirico, Ernst, Léger, Picabia...*, Musée Picasso, Paris, 30 janvier – 19 mai 2024.

28. Drouot, Bellier, Alphonse > Commissaire-priseur, *Tableaux modernes [...] : [vente du 30 avril 1941]*, 1941. Cariatide, bibliothèque numérique de l'INHA, NUM CVP00052_19410430. (En ligne, consulté le 28 décembre 2025, <https://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/22923>).

29. Drouot, Bellier, Alphonse > Commissaire-priseur, Schoeller, André > Expert, *Tableaux mo-*

pour expert André Schoeller, qui « comptait parmi les marchands et experts les plus influents sur le marché de l'art à Paris »³⁰ ; la vente fut précédée d'une exposition. Ces ventes furent sélectionnées car elles semblaient présenter le plus grand nombre d'œuvres d'artistes associés au surréalisme, parmi celles organisées par Bellier. Elles appartiennent à des époques très différentes pour le marché de l'art, avec des spécificités qu'il s'agit de prendre en compte : « l'euphorie » du marché sous l'occupation, où les œuvres spoliées et les expertises douteuses affluent, pourrait expliquer de « fortes affaires » en 1941, par exemple, ou un rejet des toiles de Max Ernst³¹

FIGURE 1 – Répartition des œuvres selon la vente, dans tout le corpus (I) ou parmi les surréalistes (II)

Le jeu de données ainsi constitué comprend 346 œuvres (en excluant « l'art nègre » et les livres), dont 46 sont de la main d'artistes affiliés au surréalisme. Nous avons été résolument libéraux dans cette attribution afin de pouvoir réaliser des tests statistiques viables par la suite. Ainsi Max Jacob, qui n'a jamais été véritablement proche du mouvement, mais est généralement considéré comme un de ses précurseurs, fut classé surréaliste ; de même les premières œuvres des futurs surréalistes en 1924, comme Ernst, Masson, etc. Cela explique pourquoi 27 œuvres « surréalistes » (comprendre pré-surréalistes ou de futurs surréalistes) furent mises en vente le 3 juillet 1924. Mais le nombre décroissant d'œuvres surréalistes au fil des ans sur le marché, peut étonner, alors que le mouvement

dermes : [vente du 30 novembre 1945], 1945. Cariatide, bibliothèque numérique de l'INHA, NUM CVP01840_19451130. (En ligne, consulté le 28 décembre 2025, <https://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/25001>).

30. Marcus Leifeld, Britta Olényi von Husen et Ev Isabel Raue (trad. Marianne Dautrey) (02/12/2021), SCHOELLER André Charles (FR) in *Répertoire des acteurs du marché de l'art en France sous l'Occupation, 1940-1945, RAMA (FR) - INHA*, <http://agorha.inha.fr/detail/187> [Consulté le 28/12/2025].

31. Voir à ce sujet : Emmanuelle Polack, *Le Marché de l'art sous l'Occupation : 1940-1944*, Tallandier, 2019, 304 p.

pictural est censé se développer (figure 1), bien que notre jeu de données soit très restreint.

FIGURE 2 – Répartition des œuvres selon leur type, dans tout le corpus (I), au sein des surréalistes uniquement (II)

L'étude paléographique des procès-verbaux de ces ventes et de leur catalogues (consultés sur le site de l'INHA) nous a permis de récupérer les informations suivantes : numéro du lot ; numéro de vente (œuvres non mentionnées sur le catalogue ajoutées par les enquêteurs) ; nom de l'artiste ; titre de l'œuvre ; dimensions (hauteur, largeur) ; prix d'adjudication, et équivalent en euro de 2024 (en utilisant l'outil de conversion de l'Insee³²) ; nom, ville ou arrondissement, adresse exacte et profession de l'acheteur (en s'aidant des bottins de commerce, et du projet GeoMAP³³). Une colonne « type » fut créée, regroupant des œuvres qui relèvent de techniques similaires sous des catégorisations plus générales, afin de faciliter l'étude statistique (figure 2). Les lots retirés furent aussi indiqués par une colonne binaire (à la façon de la classification « surréaliste »).

Les artistes les plus représentés sont Pablo Picasso, Max Ernst et André Derain ; parmi les surréalistes on trouve aussi Giorgio de Chirico et Francis Picabia (figure 3). On constate l'absence de Malkine, Dali, Magritte, Tanguy, et autres grands noms pourtant censés être insérés sur le marché après 1929, ce qui souligne encore une fois les limites de ces données. Sans surprise (ventes « tableaux modernes »), on observe une majorité de peintures, qui se reflète également dans l'échantillon surréaliste, dans lequel on remarque par ailleurs l'absence de sculpture. Là encore cette répartition n'étonne guère, étant donné que la sculpture n'a jamais été privilégiée par le mouvement. Derrière la catégorie « impressions » se cachent des lithographies de Max Ernst et une photographie de Man Ray.

32. Conversion en euros de 2024.

33. GeoMAP 2017, J. Cavero, F. Faizand de Maupeou, L. Saint-Raymond, <https://paris-art-market.huma-num.fr>.

FIGURE 3 – Diagramme des artistes les mieux représentés (20 premiers seulement) dans tout le corpus (I) ou au sein des surréalistes uniquement (II)

1.4 Analyse économétrique

En ne considérant que les œuvres vendues en 1924, l'appartenance à une esthétique proche du surréalisme ou le préfigurant a un effet négatif significatif sur le prix d'adjudication d'une œuvre, en contrôlant pour l'effet des dimensions, du fait que l'œuvre ait été retirée ou non, que l'acheteur soit parisien ou non, et toutes choses égales par ailleurs. En revanche, en restreignant aux œuvres vendues en 1941 et 1945, cet effet est toujours négatif mais n'est plus significatif. Ces résultats restent inchangés à type d'œuvre constant (régression linéaire avec effet fixe, voir table 1).

TABLE 1 – Résultats d'une régression linéaire avec effet fixe (« type ») et le prix actuel comme variable de réponse, pour la vente de 1924 seulement (réalisé sous R avec package plm)

Prédicteur	Coef. 1924	p-value	Coef. 1941/1945	p-value
surréaliste (0/1)	-404,517 31	0,000 94***	-491,481 30	0,360 46
retiré (0/1)	-60,064 27	0,807 28	-1472,2932	0,016 80*
hauteur	-0,182 51	0,960 03	-15,719 50	0,075 33
largeur	-3,831 73	0,292 35	19,084 10	0,046 23*
Paris (0/1)	-39,664 57	0,757 12	-647,027 20	0,071 03

Ainsi, il semble que les artistes qui seront affiliés plus tard au surréalisme, aient été « peu côtés » en 1924, à l'aube de la création du mouvement. Ces résultats ne sont pas particulièrement surprenants : à cette époque, ces artistes sont de notoriété confidentielle (Masson) voire inconnus (Ernst, Man Ray), n'ont pas encore bénéficié du « label » surréaliste et leurs œuvres pouvaient trahir des réminiscences d'esthétiques passées de mode comme le cubisme ou le dadaïsme (Max Jacob, Picabia). On peut toutefois relever l'ex-

ception de de Chirico, dont les toiles s'achètent jusqu'à l'équivalent de 943 euros actuels (*Ruines et rocher dans une chambre*³⁴).

En 1941 et 1945 l'étiquette surréaliste semble être défavorable, mais nous ne pouvons conclure avec certitude, sans doute du fait de la rareté des données (19 œuvres classées surréalistes au total pour ces deux ventes). Mais ces résultats pourraient aussi suggérer une place encore faible du surréalisme dans le marché de l'art moderne avant les années 1950, à comparer avec l'aura particulière dont le mouvement semble bénéficier aujourd'hui. Le contexte de la guerre et de l'Occupation qui a vu l'exil de nombreux surréalistes (Breton aux États-Unis, Carrington, Péret et Varo au Mexique, etc.) et même la condamnation de certains (Max Ernst déclaré « étranger ennemi ») a également pu jouer en défaveur de leurs œuvres en France.

1.5 Analyse qualitative des collectionneurs du segment

Sur 27 œuvres surréalistes vendues en 1924, pas moins de 9 ont été achetées par André Breton lui-même, à son ami et collaborateur Eluard. On note aussi le nom de Michel Leiris, autre poète proche de la revue *Littérature*, qui achète une œuvre de son collaborateur Max Ernst, *La grande roue orthochromatique qui fait l'amour sur mesure*³⁵ (pour l'équivalent de 43 euros), dessin qui apparaît déjà comme fortement surréaliste. On croise déjà le nom de du vicomte de Noailles acquéreur d'une toile du même Max Ernst, *La Savoie*³⁶, et qui deviendra le grand mécène des surréalistes. Enfin, on relève les noms de quelques marchands comme "Gaulleau", "Dervillet", et surtout le célèbre Léonce Rosenberg, spécialiste du cubisme et qui s'offre *Etamines et Marseillaise de Arp*³⁷ de Max Ernst (œuvre d'inspiration Dada vraisemblablement).

Quant aux ventes de 1941 et 1945, leurs procès-verbaux se sont révélés indéchiffrables et les acquisitions surréalistes y sont très rares comme nous l'avons déjà précisé. On y relève toutefois le nom de Tappenbeck, acquéreur d'une *Composition*³⁸ de Max Ernst en 1941, et qui fut vraisemblablement un galeriste actif de la rue de Fleurus, à Montparnasse, entre 1937 et 1946.

On peut donc affirmer que les futurs surréalistes occupaient une position confidentielle sur le marché de l'art à l'aube de la fondation du mouvement. Une partie conséquente de leurs œuvres devait être achetée par leurs amis ou collaborateurs collectionneurs, dont Eluard, Breton (le premier riche héritier ; le second ayant épousé la fille d'un financier) occasionnellement Leiris ou Masson (issus de milieux relativement aisés comme le note

34. Giorgio de Chirico, *Ruines et rocher dans une chambre*, huile sur toile, 81 x 100 cm.

35. Max Ernst, *La grande roue orthochromatique qui fait l'amour sur mesure*, 1920, Mine graphite, encre et aquarelle sur papier collé sur carton, 40,8 x 27,5 cm, Centre Pompidou (Paris).

36. Max Ernst, *La Savoie*, huile sur toile, 33 x 46 cm.

37. Max Ernst, *Etamines et Marseillaise de Arp*, 1919, gouache, 43.8 x 33.7 cm, collection particulière (depuis mai 2025).

38. Max Ernst, *Composition*, huile sur toile, 70 x 80 cm.

Carte des acheteurs de tableaux modernes à Paris.

FIGURE 4 – Carte des collectionneurs de tableaux modernes à Paris, toutes ventes confondues (réalisée sous python avec geopandas, après geocodage des adresses et à partir d’un fond carte fourni par Paris Data)

Norbert Bandier³⁹). Ces œuvres se vendent rarement à plus de quelques centaines d’euros, à l’exception des toiles de Chirico, déjà célèbre comme peintre « métaphysique ». Elles peuvent néanmoins attirer quelques fins connaisseurs de l’art moderne (Rosenberg) mais c’est peut-être du fait de leur esthétique qui doit encore beaucoup au cubisme ou au dadaïsme, par exemple, dont ces collectionneurs sont experts.

Les collectionneurs de tableaux modernes se répartissent principalement dans les quartiers bourgeois et les arrondissements des grandes galeries d’art ou salles des ventes de la capitale (VIIIe, VIIe, XVIe, VIe). Mais on remarque une présence singulière des collectionneurs surréalistes dans le 6e arrondissement, où se trouvaient notamment les galeries de Pierre Loeb (Galerie Pierre, rue Bonaparte) et de Tappenbeck (rue de Fleurus). Lorsqu’on sait que des artistes comme Max Ernst, André Masson ou Joan Miro ont habité le quartier, on peut supposer celui-ci ait pu servir de lieu de rencontre privilégié entre artistes surréalistes (ou futurs surréalistes), marchands et acheteurs, comme il l’avait déjà été pour d’autres avant-gardes.

1.6 Charles et Marie-Laure de Noailles

Comme dit ci-dessus, parmi tous les acquéreurs de tableaux modernes, dans les ventes de Bellier ici étudiées, deux noms apparaissent beaucoup plus fréquemment que les autres. Le premier, sans surprise, est celui de « Breton », correspondant à André Breton, ayant

³⁹. Norbert Bandier, *Op. cit.*, pp. 170-190.

acquis à son adresse au 42 rue Fontaine, dans le neuvième arrondissement de Paris, une vingtaine d'œuvres, principalement d'artistes surréalistes comme Max Ernst, Man Ray, Giorgio de Chirico et Francis Picabia, mais aussi de Marie Laurencin, de Pablo Picasso et d'Amedeo Modigliani, entre autres.

Le second acquéreur prépondérant n'est ni un artiste ni un marchand mais un collectionneur. Il est inscrit comme « comte de Noailles, 9 rue de la Baume » par le clerc de commissaire-priseur. Derrière les 15 tableaux et objets d'art qu'achète ce personnage lors de la vente de la collection de Paul Éluard en 1924 se cache le Vicomte Charles de Noailles et probablement sa femme, Marie-Laure de Noailles. Cet aristocrate achète à cette vente plusieurs tableaux cubistes, de Pablo Picasso et Juan Gris notamment, mais aussi des fauvistes comme André Derain ou Maurice de Vlaminck, ou encore des surréalistes comme une toile de Max Ernst.

1.6.1 Quelques repères généalogiques

Nés à Paris dans des milieux très privilégiés, Charles de Noailles (1891) et Marie-Laure Bischoffsheim (1902) grandissent au croisement de l'aristocratie, de la haute finance et des cercles intellectuels de la Belle Époque. Leur jeunesse est marquée par les salons parisiens et l'influence de figures comme Marcel Proust, Jean Cocteau ou Étienne de Beaumont⁴⁰, ainsi que par l'encouragement à cultiver leurs goûts personnels, prémices de leur futur mécénat.

Orphelins de père, ils sont profondément influencés par des figures féminines fortes : la mère et la grand-mère de Charles, passionnées de littérature et de musique, et la grand-mère de Marie-Laure, Laure de Chevigné, mondaine et libre d'esprit. Tous deux entrent ainsi très tôt dans l'univers intellectuel et artistique parisien, marqué par l'œuvre de Proust⁴¹ et une éducation autodidacte pour Marie-Laure, qui développe un goût prononcé pour la littérature, les langues et l'esthétique, nourri par la villa-jardin familiale de Grasse.

La rencontre avec Jean Cocteau en 1917-1918 ouvre Marie-Laure aux avant-gardes et aux cercles du comte Étienne de Beaumont, où se croisent Picasso, Man Ray ou Satie⁴². Mariés en 1923, les Noailles s'intègrent dans cette constellation de collectionneurs et artistes, développant un mécénat discret mais durable, fondé sur la confiance envers les artistes. Leur fortune, leur culture et leurs réseaux font d'eux des acteurs essentiels de l'art moderne et des avant-gardes du XX^e siècle, à la croisée de la tradition aristocratique et de la modernité artistique.

40. Alexandre Mare et Stéphane Boudin-Lestienne. *Charles et Marie-Laure de Noailles : mécènes du XX^e siècle*. Bernard Chauveau Édition / Villa Noailles, 2018, p. 42.

41. Selon François-Marie Banier, ami de Marie-Laure et écrivain, Charles de Noailles affirmait : « Proust ? Nous le lisions pour avoir des nouvelles des amis. »

42. Alexandre Mare, et Stéphane Boudin-Lestienne, *Op. cit.*, p. 51.

FIGURE 5 – Capture du film *Biceps et Bijoux* (1928) par Jacques Manuel. Charles et Marie-Laure de Noailles devant la sculpture *Joie de vivre* de Jacques Lipchitz (1927), Hyères

1.6.2 Collectionner la modernité : un art de vivre

Peu après leur mariage, Charles de Noailles offre à Marie-Laure un petit tableau de Picasso, acheté chez Paul Rosenberg, alors qu'elle est malade⁴³. Ce geste intime, devenu légendaire, marque le début de leur collection d'art moderne, fondée sur l'attachement personnel aux œuvres et aux artistes, plutôt que sur la spéculation.

Dès les années 1920, ils acquièrent intensivement des œuvres récentes, souvent moins de dix ans après leur création, tout en laissant une place à l'art ancien ou fantastique. Leur goût est large et non dogmatique : cubistes, fauvistes, peintres de l'École de Paris et surréalistes cohabitent, tandis que certains artistes célèbres comme Matisse ou Magritte sont absents, preuve que la collection suit avant tout des affinités personnelles.

Dans cette vente de 1924, comme dit plus haut, le clerk de commissaire-priseur inscrit Charles de Noailles comme résidant au 9 rue de la Baume. Or au 19 rue de la Baume

43. Philippe Jullian, *Une maison clé pour l'histoire du goût au XX^e siècle*, *Connaissance des arts*, n°152, octobre 1964.

existe alors la Galerie de l'Effort Moderne, la galerie d'art de Léonce Rosenberg qui est, nous le rappelons, l'expert de la vente en question, de la collection de Paul Éluard, marque de la proximité étroite des Noailles avec les acteurs majeurs du marché de l'art moderne et de leur intégration dans les réseaux artistiques et avant-gardistes parisiens.

La sculpture occupe une place centrale, de Brancusi à Lipchitz, avec des choix parfois audacieux ou expérimentaux. Leur liberté de regard, souvent en avance sur les galeristes, se reflète dans le « cahier rouge » de Charles⁴⁴, qui enregistre acquisitions et montants, ainsi que l'attention particulière portée à Picasso et à sa carrière, tout en profitant d'opportunités à prix modérés lors de ventes publiques.

1.6.3 Du collectionneur au mécène

Rapidement, la relation des Noailles aux artistes dépasse le simple acte d'achat pour s'inscrire dans une logique de mécénat actif. Ils commandent des œuvres, soutiennent des carrières naissantes et entretiennent des liens d'amitié durables avec plusieurs créateurs, notamment Henri Laurens et Alberto Giacometti, sculpteur Suisse notamment surréaliste. Ce compagnonnage, fondé sur la confiance et l'échange, s'exerce sans volonté de contrôle esthétique. Il s'étend également au cinéma : après *Un Chien andalou*, les Noailles financent *L'Âge d'or* de Luis Buñuel, dont la sortie en 1930 provoque l'un des scandales les plus retentissants de l'histoire du cinéma. Interdit après de violentes manifestations et saisi par la police, le film est sauvé par la famille Noailles, qui conserve le négatif original pendant des décennies⁴⁵. Cet engagement, au prix de lourdes conséquences sociales pour Charles de Noailles, illustre la radicalité et la constance de leur soutien aux avant-gardes, en particulier pour le mouvement surréaliste que Buñuel représentait pour le cinéma. Ils jouent enfin un rôle décisif dans la reconnaissance de Salvador Dalí au tournant des années 1930, en devenant ses premiers grands collectionneurs et en l'aidant matériellement à s'installer durablement à Port-Lligat.

Ce soutien reste exigeant et évolutif : ils se détachent d'artistes dont les orientations ou comportements ne correspondent plus à leurs attentes. Leur collection n'est jamais figée mais conçue comme un outil d'expérimentation visuelle, avec des accrochages changeants à Hyères, où les œuvres sont parfois dissimulées ou sorties à la demande, privilégiant l'expérience du regard plutôt que la sacralisation.

Après la Seconde Guerre mondiale, le couple continue de soutenir de nouveaux artistes et de transmettre des œuvres à des institutions publiques. Leur collection, ni musée ni manifeste, reflète un art de vivre et une pensée en mouvement, fondée sur la liberté, l'audace et l'amitié, qui confère au mécénat des Noailles une force mythique. Comme

44. Alexandre Mare et Stéphane Boudin-Lestienne, *Op. cit.*, p. 93.

45. Maurice Nadeau, *Histoire du surréalisme*, Seuil, 1964, pp. 313-323.

46. Collection Villa Noailles, Hyères. © Man Ray Trust / ADAGP, Paris, 2023. Image reproduite d'après : Louis Gevert, *Marie-Laure de Noailles : vicomtesse et mécène déjantée des surréalistes*, Beaux Arts Magazine, 4 octobre 2023 (consulté le 15 janvier 2026).

FIGURE 6 – Man Ray, *Bal durant le tournage des « Mystères du château de Dé »*, Hyères, janvier 1929, photographie.⁴⁶

dans le film de Man Ray, *Les Mystères du château du Dé*,⁴⁷ les secrets de la peinture s'y dérobent sans cesse au regard, laissant derrière eux l'image d'un mécénat profondément singulier, fondé sur la liberté, l'audace et l'amitié.

1.6.4 Marie-Laure de Noailles et ses représentations

Marie-Laure de Noailles s'inscrit dans la tradition du portrait comme outil de pouvoir et de distinction sociale, tout en renouvelant profondément les codes. Elle détourne l'exercice classique du portrait en l'ouvrant aux avant-gardes du XX^e siècle. À travers les nombreux artistes qu'elle sollicite ou inspire, que ce soit des peintres comme Picasso, Balthus, Max Ernst et Dalí ou des photographes comme Man Ray et Dora Maar⁴⁸, son identité se construit comme une mosaïque de regards modernes. Les portraits accumulés, près d'une cinquantaine sur plusieurs décennies, ne cherchent pas à figer une image officielle, mais témoignent d'une vie entière placée sous le signe de la création, de l'expérimentation et de la liberté artistique.

Ainsi, ce portrait peint par Dalí (voir figure 7) illustre parfaitement le lien étroit

47. Alexandre Mare et Stéphane Boudin-Lestienne, *Op. cit.*, pp. 163-167.

48. Alexandre Mare et Stéphane Boudin-Lestienne, *Op. cit.*, p. 190.

FIGURE 7 – Salvador Dalí, *Portrait de la Vicomtesse de Noailles*, c. 1932, huile sur bois, 27 × 33 cm, collection privée.

entre Marie-Laure de Noailles et les surréalistes. En acceptant d'être représentée selon les codes de ce mouvement, elle ne se contente pas de poser : elle s'engage pleinement dans une esthétique qui remet en cause les normes sociales, artistiques et psychologiques. Ce portrait devient alors le symbole d'une aristocrate moderne, qui transforme un exercice traditionnel du pouvoir en un manifeste de liberté artistique et d'avant-garde.

1.7 Conclusion

L'analyse de la genèse et de la structuration du surréalisme, à partir de quelques ventes aux enchères publiques parisiennes, choisies entre 1924 et 1945, révèle combien le parcours du mouvement fut d'abord marginal, fragile et intimement lié à des réseaux restreints d'amis, de poètes et de collectionneurs éclairés. À ses débuts, les œuvres surréalistes étaient peu valorisées économiquement et leur diffusion restait quasi confidentielle, souvent cantonnée aux acquisitions de surréalistes eux-mêmes, comme André Breton et

Paul Éluard, ou de mécènes attentifs comme Charles et Marie-Laure de Noailles. Ces derniers, par leur curiosité, leur audace et leur indépendance vis-à-vis des logiques commerciales, ont joué un rôle décisif dans la reconnaissance des artistes surréalistes, offrant un terrain d'expérimentation et de soutien matériel qui allait permettre au mouvement de se consolider.

La trajectoire du surréalisme montre ainsi que sa valorisation n'était pas spontanée : elle résulte d'un mélange de capital symbolique — fondé sur la notoriété littéraire et poétique du groupe — et de mécénat actif. Même si les ventes publiques montrent un prix relativement bas pour ces œuvres, elles témoignent d'une structuration progressive du marché autour d'un label « surréaliste » naissant. La première partie met en lumière une tension constitutive : d'un côté, le surréalisme reste fidèle à sa vocation subversive et poétique, de l'autre, il commence à s'insérer, lentement et par le biais de réseaux privilégiés, dans les circuits du marché de l'art moderne.

En définitive, cette période initiale prépare le terrain pour la postérité économique et symbolique ultérieure du mouvement : elle montre que l'intégration du surréalisme au marché de l'art ne s'est pas faite par un simple effet de mode ou de spéculation, mais grâce à un maillage subtil de collectionneurs, de galeries et de mécènes, capables de conjuguer fidélité artistique et soutien concret. La seconde partie permettra d'examiner comment, à partir de ce socle, le surréalisme a progressivement été patrimonialisé et fortement valorisé dans le marché contemporain.

Le surréalisme et son héritage : entre consécration et patrimonialisation (2023–2025)

2.1 Introduction et analyse qualitative du marché surréaliste

Le 24 octobre 2025 s'est tenue à Paris l'une des dernières ventes majeures de l'année consacrées au surréalisme, organisée par la maison Sotheby's, intitulée « Surrealism and Its Legacy ». Cette vente constitue un terrain d'observation privilégié pour analyser la structuration du marché de l'art surréaliste, tant au niveau national qu'international, et pour interroger les mécanismes d'artification et de patrimonialisation à l'œuvre dans ce segment.

2.1.1 Caractéristiques du marché surréaliste

Le marché du surréalisme se caractérise par une forte présence des grandes maisons de ventes internationales (Sotheby's, Christie's, Bonhams), qui jouent un rôle central dans la légitimation et la valorisation économique de ce courant. À la différence de segments plus diffus du marché de l'art moderne, le surréalisme fait régulièrement l'objet de ventes thématiques entièrement dédiées, ce qui témoigne d'un haut degré de spécialisation et de patrimonialisation du mouvement. Ces ventes ont lieu aussi bien en France qu'à l'international (Londres, New York), confirmant l'inscription du surréalisme dans un marché globalisé.

La vente observée s'est tenue au 83 rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le 8^e arrondissement de Paris, un quartier symboliquement associé au pouvoir politique et économique. Le choix de ce lieu participe à la mise en scène sociale de la vente et contribue à la construction d'un espace social sélectif, où l'accès est juridiquement ouvert mais socialement filtré. Comme l'a montré Pierre Bourdieu, ces espaces culturels fonctionnent selon des logiques de distinction, qui peuvent dissuader certains publics de s'y sentir légitimes ⁴⁹.

2.1.2 La mise en scène sociale et spatiale de la vente

Bien que la vente soit ouverte au public, l'observation de la salle à 14h30 révèle une relative homogénéité sociale : les personnes présentes sont majoritairement très bien habillées,

49. Pierre Bourdieu, *La Distinction : Critique sociale du jugement*, Paris : Les Éditions de Minuit, 1979, pp. 31-32.

maîtrisent les codes implicites du marché et s'expriment souvent en anglais. Cette dimension linguistique souligne l'attrait international du surréalisme et la présence d'acheteurs ou d'intermédiaires étrangers, confirmant le rôle des maisons de ventes comme plateformes transnationales. Il convient toutefois de préciser que la participation à la vente ne se limitait pas à la présence physique : il était également possible d'enchérir par téléphone et en ligne, élargissant encore le public potentiel au-delà de la salle.

La parité apparente entre hommes et femmes dans la salle peut être analysée à la lumière des travaux de Bourdieu sur la fréquentation des espaces culturels légitimes, même si la détention du capital économique et symbolique demeure un facteur déterminant⁵⁰. Les acteurs clés de la vente sont la commissaire-priseur, les experts spécialisés, les collectionneurs et les institutions, qui contribuent collectivement à la construction de la valeur des œuvres.

En amont de la vente, Sotheby's a organisé sept jours d'exposition publique, du 17 au 23 octobre 2025. Cette temporalité longue, associée à une scénographie muséale, participe pleinement au processus d'artification, au sens défini par Nathalie Heinich, c'est-à-dire à la transformation d'objets en œuvres d'art reconnues et légitimées par des dispositifs institutionnels⁵¹. Dans le catalogue d'exposition, les œuvres sont présentées illustrées, avec des cartels détaillés, des notices historiques et critiques, proches dans leur forme de publications scientifiques ou muséales.

Cette mise en valeur contribue également à la patrimonialisation du surréalisme, entendu comme l'inscription durable de ce courant dans l'histoire de l'art et dans une mémoire collective institutionnalisée. Le fait que des ventes entières soient consacrées au surréalisme, et ce de manière régulière chaque année, montre que ce mouvement n'est plus seulement un courant artistique, mais un patrimoine artistique stabilisé et reconnu par le marché.

2.1.3 Performativité et artification des œuvres

Un élément particulièrement frappant lors de la vente est l'apparition de la commissaire-priseur, Aurélie Vandevorde, portant une parure très voyante. Il s'agit du *Swirling Sea Necklace* de Salvador Dalí, conçu en 1954 et fabriqué en 1963, qui constituait l'un des lots phares de la vente et fut adjugé à 736 600 euros. Le fait que ce bijou soit porté par la commissaire-priseur elle-même participe d'une mise en scène performative de l'œuvre, renforçant à la fois sa visibilité, sa désirabilité et son statut d'objet d'exception.

Cette performativité illustre l'imbrication entre art, luxe et spectacle propre au marché de l'art contemporain et moderne, où la valeur symbolique est produite autant par le discours que par la scénographie. Elle confirme également le haut degré d'artification et

50. Pierre Bourdieu, *Les règles de l'art : Genèse et structure du champ littéraire*. Paris : Seuil. 1992.

51. Nathalie Heinich et Roberta Shapiro (dir.), *De l'artification*. Paris : Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, 2012.

de patrimonialisation du surréalisme, dont les objets ne sont plus seulement montrés, mais incarnés, activés et spectacularisés dans le cadre de ventes prestigieuses.

2.1.4 Interviews et perceptions des acteurs

À l'office de la vente, nous avons d'abord tenté d'obtenir des informations auprès de la commissaire-priseur. N'ayant pas pu recueillir de réponses à ce moment-là, nous nous sommes tournés vers les téléphonistes présents sur place, et l'un d'eux, appelé « George » par ses collègues, a pu répondre à nos questions avec précision. Tout d'abord, sur la question de l'influence du centenaire sur les prix, George nous a répondu qu'il n'avait pas l'impression d'un effet anniversaire, mais qu'il y avait effectivement un regain du surréalisme dans les ventes, « depuis déjà cinq à sept ans ». Selon lui, le surréalisme est particulièrement attractif car c'est un courant moderne assez récent, qui reste figuratif, contrairement à certains mouvements successeurs, tout en étant assez « pointu intellectuellement ». Il a ajouté que les thèmes du surréalisme, le rêve, l'inconscient, sont universels et donc expliquent d'une part ce public international et d'autre part que même si c'est un mouvement « pointu intellectuellement », il reste facile à aborder et à comprendre.

L'œuvre qui s'est vendue au plus haut prix lors de la vente est *La Magie noire*⁵² de René Magritte, estimée entre cinq et sept millions d'euros et vendue pour 10 652 500 euros. Nous avons donc ensuite demandé à George s'il y a un « effet Magritte », une fascination particulière, en ce moment, pour ce peintre belge. George nous a répondu que oui, qu'il avait l'impression qu'un véritable engouement se manifeste aujourd'hui autour de Magritte, bien au-delà du cercle des collectionneurs avertis. Il expliquait cela par les mêmes raisons que pour le surréalisme, le parfait milieu entre un mouvement figuratif mais quand même récent. George a également souligné que les grandes rétrospectives récentes, combinées à une forte présence de Magritte dans la culture populaire, ont contribué à renforcer cette fascination. Il a également évoqué l'influence durable des beaux-arts « classiques », la maîtrise du dessin, de la composition et de la matière, que Magritte incarne malgré son appartenance au surréalisme. Pour lui, ce succès s'explique par un besoin de lisibilité formelle alliée à une profondeur philosophique : une peinture qui parle au regard avant de solliciter la pensée.

Riches de ce premier dialogue, nous nous sommes ensuite dirigés vers l'autre partie de la salle, celle des particuliers. Nous sommes allés vers un homme vêtu qui s'est présenté comme d'un collectionneur allemand. Parlant un parfait français, il a tout d'abord répondu à notre première question que plus que le centenaire, ce qui créait l'engouement du surréalisme en ce moment c'était les grandes expositions surréalistes que l'on peut voir dans les musées européens. Ici nous en avons eu une au Centre Pompidou⁵³, mais

52. René Magritte, *La Magie noire*, 1934, huile sur toile, 73 × 54 cm, collection privée (Belgique).

53. *Surréalisme*, Centre Pompidou, Paris, 4 septembre 2024 – 13 janvier 2025.

il nous a dit qu'il est aussi allé en voir à Bruxelles⁵⁴, à Hambourg⁵⁵, à Berlin⁵⁶... une dizaine en tout, nous a-t-il dit. De plus, pour lui le surréalisme est un mouvement qui a toujours existé mais sur lequel on n'a posé des mots que dans les années 1920, autour de la figure d'André Breton. Ainsi, il a déclaré que « Botticelli c'est surréaliste, *La Naissance de Vénus* c'est surréaliste », en allant même jusqu'à dire que « Astérix et Obélix c'est surréaliste ». Derrière ce trait humour se cache un vrai sujet, l'idée que les thèmes du surréalisme ont toujours existé et qu'en 1924 ils n'ont été que mis en mots.

Ensuite, à propos de Magritte, il s'est contenté d'affirmer que « Magritte, c'est pop », que « c'est un comique » et que ce qui distingue cet artiste des autres surréalistes, et explique en grande partie son succès, réside dans le caractère « esthétique » de ses œuvres. Selon lui, Magritte adopte une approche davantage ancrée dans les beaux-arts que celle de ses contemporains.

2.2 Question de recherche

L'étude du marché du surréalisme entre 2023 et 2025 pose la question de la relation entre consécration artistique et patrimonialisation économique. Si le mouvement est largement reconnu par les musées et les maisons de ventes, il reste à comprendre comment cette reconnaissance se traduit dans la valorisation des œuvres. Quels facteurs influencent les prix : la notoriété des artistes, les caractéristiques matérielles des œuvres, le contexte de vente ou des temporalités particulières, comme le centenaire de 2024 ?

Cette problématique combine une approche sociologique, qui s'intéresse au rôle des institutions et des maisons de ventes dans l'artification et la patrimonialisation, et une approche économétrique, qui permet de mesurer empiriquement l'impact des variables observables sur les prix. Le cas de Magritte et celui de Remedios Varo, récemment valorisée par les institutions, illustrent comment la réputation et la mise en scène des œuvres structurent leur valeur. La question centrale se formule donc ainsi : dans quelle mesure le marché de l'art surréaliste reflète-t-il la patrimonialisation du mouvement et quels déterminants expliquent la valeur économique des œuvres ?

2.3 Constitution du corpus

Pour constituer notre jeu de données, nous avons tout d'abord posé un cadre temporel. Comme 2024 a été marquée par le centenaire de la publication du Manifeste du Surréalisme, cela marque aussi le centenaire du mouvement artistique. Ainsi, une de nos questions phares est de savoir s'il y a eu un « effet anniversaire », c'est-à-dire de savoir s'il y a eu un avant et un après le centenaire dans les prix. Pour étudier cela, nous avons donc

54. Musée Magritte, Bruxelles, Belgique : collection permanente d'œuvres de René Magritte.

55. Kunsthalle Hamburg, Allemagne : exposition « Rendez-vous der Träume : Surrealismus und Deutsche Romantik », 13 juin – 12 octobre 2025.

56. Sammlung Scharf-Gerstenberg, Berlin, Allemagne : collection permanente d'œuvres surréalistes.

pris l'année 2024 mais aussi une année avant et une après, à savoir 2023 et 2025, pour une meilleure symétrie. C'est donc cette période qui a été retenue comme cadre temporel.

Ensuite, notre approche a été de sélectionner dans un premier temps toutes les œuvres de ventes dont le titre comportait le terme de « surréalisme ». Nous n'avons trouvé en cherchant ainsi que des ventes dans trois maisons de ventes prépondérantes sur le marché, Bonhams⁵⁷, Christie's⁵⁸ et Sotheby's⁵⁹. Parmi ces trois maisons de vente, et entre 2023 et 2025, nous avons récupéré tous les lots de onze ventes différentes (voir table 2 et figure 8), pour un total de 493 œuvres.

TABLE 2 – Représentation des ventes étudiées par maison de vente, date de l'enchère et nombre de lots

Maison de vente	Date	Nombre de lots
Bonhams	Mars 2023	98
	Novembre 2023	27
	Mars 2024	92
	Avril 2025	64
	Mai 2025	50
Christie's	Février 2023	32
	Mars 2024	25
	Mars 2025	25
Sotheby's	Mars 2023	23
	Octobre 2024	26

57. Bonhams. (2023, mars). *La révolution surréaliste*. <https://www.bonhams.com/auction/28235/la-revolution-surrealiste/>. Consulté le 15 janvier 2026.

Bonhams. (2023, novembre). *Surrealism beyond reality*. <https://www.bonhams.com/auction/28454/surrealism-beyond-reality/>. Consulté le 15 janvier 2026.

Bonhams. (2024, mars). *100 years of surrealism*. <https://www.bonhams.com/auction/29293/100-years-of-surrealism/>. Consulté le 15 janvier 2026.

Bonhams. (2025, avril). *Surrealism*. <https://www.bonhams.com/auction/30742/surrealism/>. Consulté le 15 janvier 2026.

Bonhams. (2025, mai). *British surrealism*. <https://www.bonhams.com/auction/30713/british-surrealism/>. Consulté le 15 janvier 2026.

58. Christie's. (2023, février). The art of the surreal – Evening sale. <https://www.christies.com/en/auction/the-art-of-the-surreal-evening-sale-29865/>. Consulté le 15 janvier 2026.

Christie's. (2024, mars). The art of the surreal – Evening sale. <https://www.christies.com/en/auction/the-art-of-the-surreal-evening-sale-30237/>. Consulté le 15 janvier 2026.

Christie's. (2025, mars). The art of the surreal – Evening sale. <https://www.christies.com/en/auction/the-art-of-the-surreal-evening-sale-30694/>. Consulté le 15 janvier 2026.

59. Sotheby's. (2023, mars). Surrealism : Its legacy. <https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2023/surrealism-its-legacy>. Consulté le 15 janvier 2026.

Sotheby's. (2024, octobre). Surrealism and its legacy. <https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2024/surrealism-and-its-legacy-pf2466>. Consulté le 15 janvier 2026.

Sotheby's. (2025, octobre). Surrealism and its legacy. <https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2025/surrealism-and-its-legacy-pf2566>. Consulté le 15 janvier 2026.

TABLE 2 – Représentation des ventes étudiées par maison de vente, date de l’enchère et nombre de lots

Maison de vente	Date	Nombre de lots
	Octobre 2025	31

FIGURE 8 – Nombre de lots par maison de vente

Il n’y a donc dans nos données que des objets d’art surréalistes vendus dans des ventes elles-mêmes intitulées ainsi. Cela nous a permis de restreindre notre jeu de données car il existe un nombre d’œuvres surréalistes dans le marché trop important pour tous les récupérer. Cependant, nous passons ainsi à côté de beaucoup d’œuvres. C’est le cas par exemple des *Distractions de Dagobert* de Leonora Carrington, peintre britannique et mexicaine, qui est une huile sur toile peinte en 1945 et vendue en mai 2024 chez Sotheby’s à New York pour 28,485,000 USD. Un record pour une artiste-femme britannique.

2.4 Analyse d’une œuvre de notre corpus

Cette étonnante huile sur isorel s’est vendue pour la somme 3 882 000 euros chez Christie’s le 28 février 2023 à Paris. Elle fut peinte en 1957 par Remedios Varo, artiste madrilène ayant intégré le groupe surréaliste à Paris à la fin des années 1930, avant de fuir pour le Mexique. Varo s’était connue dans le pays par une exposition individuelle au musée des beaux-arts de Mexico en 1956⁶⁰ et l’année suivante, elle répondit à trois commandes d’admirateurs⁶¹, dont celle du célèbre cardiologue, humaniste et collectionneur

60. Ricardo Ovalle *et al.*, *Remedios Varo, Catalogue Raisonné Second Revised Edition*, Mexico, 1998, n°192, p. 47.

61. Janet Kaplan, *Remedios Varo : Unexpected Journeys*, New York, 1988, no. 122, p. 136.

Ignacio Chávez⁶², qui nous occupe ici. Le catalogue raisonné de 1998 nous apprend que l'œuvre était détenue à cette époque par un particulier de Mexico. Elle est ensuite passée entre les mains de la Wendi Norris Galery à San Francisco. Enfin elle fut vendue en 2010 à une « importante collection particulière de la baie de San Francisco » comme l'indique Christie's à propos de son dernier possesseur. Elle a été exposée plus d'une quinzaine de fois, essentiellement à Mexico et San Francisco mais aussi à Tokyo et Copenhague.

FIGURE 9 – Remedios VARO (1908-1963), Retrato del Doctor Ignacio Chávez (Portrait du docteur Ignacio Chávez). 1957. Huile sur isorel. 94,6 x 61,9 cm

Cette œuvre a de quoi surprendre par rapport au genre dans lequel elle s'inscrit mais elle semble aussi caractéristique du style de l'artiste. En effet, le portraituré n'occupe pas le centre de la composition et son corps semble même confondu avec le décor d'une

⁶² Ricardo Ovalle *et al.*, *Remedios Varo, Catalogue Raisonné Fourth Edition*, Mexico, 2008, n°192, p. 340.

grande falaise de cristal, à droite du tableau. Varo avoue l'avoir « vêtu à la manière d'un prêtre, pour suggérer que sa profession est peut-être une forme de sacerdoce.. »⁶³. Devant lui circule une foule de personnages, figures androgynes aux yeux en forme d'amandes et aux longs cheveux descendant jusqu'à terre que l'on retrouve dans d'autres peintures de l'artiste comme *Elixir*⁶⁴ (1957). Ils ont une petite porte à la place du cœur ; le cardiologue tient une clé dans sa main qui en permet symboliquement l'ouverture. Varo conçoit ces figures comme des « pantins », et l'on aperçoit effectivement des fils qui les reliait à la constellation du Cancer se dessinant dans un ciel irréel. Cette œuvre témoigne ainsi de l'intérêt de l'artiste pour l'ésotérisme et l'astrologie et d'une sensibilité poétique visible à travers le commentaire qu'elle en fait elle-même. Janet Kaplan, biographe du peintre, l'interprète également comme une satire de la médecine et de l'obéissance aveugle des patients envers leur praticien⁶⁵.

Si le succès d'une telle œuvre sur le marché n'est pas équivalent à celui des toiles d'un Magritte, il est néanmoins considérable. Plusieurs hypothèses nous permettent de l'expliquer. Tout d'abord, on constate que les œuvres de femmes surréalistes tendent à être fortement mises en valeur ces dernières années dans le monde de l'art⁶⁶. Il s'agit visiblement d'affirmer, pour certains musées et maisons de ventes notamment, le rôle prépondérant qu'elles ont pu avoir dans le mouvement, et de faire valoir leur singularité. C'était l'un des objectifs apparents du centre Pompidou lors de l'exposition de 2024⁶⁷ ; mais avant celle-ci, l'exposition « The Milk of Dreams » à la biennale de Venise (2022), consacrée aux artistes femmes mettait les surréalistes à l'honneur. Par ailleurs, on constate que des maisons de ventes prestigieuses comme Sotheby's ou Christie's consacrent à Varo une biographie détaillée sur leurs sites internet. Sotheby's affirme que « the remarkable creativity evidenced in the work of Remedios Varo stands as some of the most significant contributions to the story of Surrealism »⁶⁸. C'est d'ailleurs l'aspect ésotérique, la personnalité « mystique » de Varo – transparaissant fortement dans *Retrato del Doctor Ignacio Chávez* –, qui sont souvent mis en avant par ces acteurs comme éléments de distinction et de singularité au sein du groupe surréaliste.

L'œuvre appartient également à la période 1955-1963, souvent considérée comme l'apogée de la carrière de Varo, mais pendant laquelle elle a pourtant peu produit. Des œuvres telles que ce portrait (1957) pourraient donc se faire rares sur le marché, et du fait de la valeur qu'on leur attribue, être propices à constituer des événements en vente publique.

63. Lettre de l'artiste à son frère, citée dans : Ricardo Ovalle *et al.*, *Op. cit.*, pp. 55 & 56.

64. Remedios Varo, *Elixir*, 1957, huile sur carton, 50 x 44 cm, collection particulière (Neuchâtel).

65. Janet Kaplan, *Op. cit.*, p. 146.

66. A ce sujet voir : Léa Saint-Raymond (dir.), *Les nouvelles tendances du marché de l'art. Les ventes aux enchères en France et à l'international* (rapport commandé par le Conseil des Maisons de Ventes), Paris : Éditions Beaux-Arts, 2022.

67. Paul Dubois, Exposition *Surréalisme* au Centre Pompidou : les femmes, grandes oubliées du mouvement, à l'honneur, 28 septembre 2024 [en ligne]. Disponible sur franceinfo.fr. Consulté le 30/12/2025.

68. Sotheby's, *Evoking the Mystery : Lose Yourself in These Surrealist Works*, 28 octobre 2019 [en ligne]. Disponible sur : sothebys.com [consulté le 30 décembre 2025].

On constate que ces œuvres de la maturité ont attiré, ces dernières années, l'attention particulière de musées prestigieux. En témoigne l'exposition individuelle que lui consacre l'Art Institute de Chicago en 2023, intitulée « Remedios Varo : Science Fictions », ainsi que les acquisitions de telles peintures par le MoMA dès 2012. Enfin, par rapport à la question centrale de notre étude, il est intéressant de constater que « l'effet centenaire » semble indubitable dans le cas de Varo. En effet le record que représentait cette vente 2023, est devenu caduque depuis le 12 mai 2025, où *Revelación*⁶⁹ (1955) s'est « envolée » à plus de 6 millions d'euros, toujours chez Christie's. Or entre temps, *La creación de las aves*⁷⁰ (1957), peinte à la même époque et reflétant un style très similaire avait été exposé au centre Pompidou...

2.5 Description du corpus

Dans cette partie, nous allons décrire graphiquement chacune des variables utilisées dans l'analyse économétrique des tableaux surréalistes. Pour chaque tableau de notre corpus, nous avons annoté le nom de l'artiste (voir figure 10). De plus, dans l'introduction plus haut, après une brève interview avec le téléphoniste, nous nous sommes demandés l'effet que pouvait avoir la signature de Magritte sur le prix. Nous pouvons déjà voir dans la première figure que l'artiste le plus représenté dans notre corpus est Magritte, ce qui forme déjà une première réponse à notre question. C'est ce facteur que nous incluerons dans notre analyse économétrique, que l'œuvre soit ou non de Magritte (voir figure 11).

FIGURE 10 – Les dix artistes les plus présents du corpus

Ensuite, pour chaque œuvre de notre corpus, nous avons récupéré sa date de création lorsqu'elle était disponible. On peut observer à travers ce graphique (voir figure 13) que

69. Remedios Varo, *Revelación*, 1955, huile sur isorel, 72.4 x 85.1 cm.

70. Remedios Varo, *La creación de las aves*, 1957, huile sur toile, 52.5 x 62.5 cm, Museo de Arte Moderno de Mexico (Mexique).

FIGURE 11 – Répartition du nombre d’œuvres de Magritte

plusieurs œuvres sont antérieures à 1924, comme *Digue et plage*⁷¹ de Léon Spilliaert, réalisée en 1907, la plus ancienne de notre corpus. Cette œuvre représente un paysage de plage presque désert, structuré par la diagonale sombre d’une digue qui traverse la composition. Le ciel lourd et nuageux, les tons froids et la présence de deux petites silhouettes humaines accentuent une atmosphère de solitude et de silence.

FIGURE 12 – Digue et plage (1907), Léon Spilliaert

Bien que cette œuvre précède le surréalisme, et que Léon Spilliaert est un peintre

⁷¹. Léon Spilliaert, *Digue et plage*, 1907, pinceau et encre de Chine, lavis et crayons de couleur sur papier, 49,4 × 63 cm, collection privée (Belgique).

belge rattaché surtout au courant du symbolisme, elle trouve sa place dans le corpus par son caractère non réaliste et sa dimension mentale. Le paysage, dépouillé et énigmatique, dépasse la simple représentation du réel pour évoquer un espace intérieur, marqué par l'étrangeté et l'isolement, éléments que l'on retrouvera plus tard dans certaines œuvres surréalistes.

À l'autre bout du spectre, puisque les œuvres s'étendent jusqu'en 2020, *The Companion*⁷² et *Tripod*⁷³, achèvent le corpus. Réalisées par Desmond Morris, zoologiste de formation et peintre surréaliste par la suite, ces deux sculptures en bronze présentent des formes organiques et stylisées, évoquant des figures animales sans jamais les représenter de manière réaliste. Les corps sont réduits à des volumes arrondis, reposant sur des jambes effilées, tandis que les éléments anatomiques sont transformés en excroissances abstraites.

Ces œuvres récentes prolongent certaines préoccupations surréalistes, notamment l'hybridation du corps, l'ambiguïté des formes et la frontière floue entre figure et objet. Leur présence dans le corpus souligne ainsi l'extension temporelle et formelle du surréalisme, dont les principes visuels et conceptuels continuent d'influencer la création contemporaine.

En conclusion, même si notre corpus s'étale sur plus d'un siècle de production artistique, cela montre que le surréalisme, même s'il a été théorisé à un moment précis dans l'histoire, dans les années 1920 par André Breton, on peut rassembler dans ce mouvement des œuvres venues de temps et de lieux très différents. C'est peut-être ce qu'a voulu dire l'acquéreur allemand que nous avons interviewé en déclarant « Tout est surréalisme, *La naissance de Vénus* de Botticelli c'est surréaliste ».

FIGURE 13 – Occurrences des œuvres dans le temps

Ensuite, nous avons regardé pour chacune des œuvres les aspects plus matériels de ces œuvres. Nous avons annoté les dimensions (voir figure 14). Après avoir vu que celles-ci

72. Desmond Morris, *The Companion*, 2020, bronze à patine brune, 31,8 cm de haut, collection privée, Royaume-Uni.

73. Desmond Morris, *Tripod*, 2020, bronze à patine brune, 30,5 cm de haut, collection privée, Royaume-Uni.

étaient absentes dans la plupart des cas pour l'épaisseur, nous avons décidé de l'enlever de l'analyse économétrique. Ensuite, nous avons annoté la matière ou technique picturale (voir figure 15), que nous avons regroupé en six catégories, peinture à l'huile, dessin, peinture à l'eau (regroupant aquarelle, gouache...), impression (gravure, lithographie, photographie...), sculpture, collage et une catégorie « autre ». Enfin, nous avons regardé si l'œuvre a été, ou non, signée (voir figure 16, II).

FIGURE 14 – Distributions de la hauteur (I) et de la largeur (II) des œuvres

FIGURE 15 – Distribution des matières/techniques picturales des œuvres

FIGURE 16 – Distribution (I) des œuvres exposées et (II) des œuvres signées par l’artiste

Pour avoir une meilleure estimation du prix, nous avons aussi regardé si chacune des œuvres a été exposée ou non (voir figure 16, I).

Nous avons aussi regardé la provenance des œuvres mais comme elle était indiquée pour pratiquement toutes les œuvres, nous n’avons pas trouvé intéressant d’en faire une variable supplémentaire.

2.6 Analyse économétrique

Afin d’analyser les déterminants du prix des œuvres surréalistes de notre corpus, nous avons travaillé avec des prix exprimés en euros. Pour les œuvres dont le prix initial était en livres sterling (GBP) ou en dollars (USD), nous avons procédé à une conversion en euros en fonction de la date de vente, en utilisant les taux de change historiques fournis par la Banque centrale européenne⁷⁴.

Suite à cela, nous avons estimé un modèle de régression linéaire où le prix en euros constitue la variable expliquée. Les variables explicatives retenues correspondent aux caractéristiques décrites dans la partie précédente : la maison de vente, que l’œuvre soit ou non de Magritte, si l’œuvre date d’avant ou après la date anniversaire, la matière ou technique picturale, la surface de l’œuvre (approximée par le produit de la hauteur et de la largeur), le fait que l’œuvre soit signée, exposée, ainsi que le genre de l’artiste.

Les résultats globaux du modèle (voir table 3) montrent que celui-ci est statistiquement significatif (F-statistic = 9,398, p-value < 2.2e-16), avec un R^2 ajusté de 0,232. Cela signifie qu’environ 23 % de la variance des prix est expliquée par les variables incluses dans le modèle. Ce niveau de pouvoir explicatif reste modéré, ce qui n’est pas surprenant dans le cas du marché de l’art, où une part importante de la formation des prix dépend de facteurs difficilement observables ou quantifiables, tels que la réputation subjective des œuvres, la mode du moment ou encore le contexte précis de la vente.

74. Banque centrale européenne. ECB/Eurosystem policy and exchange rates – Euro foreign exchange reference rates. https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/html/index.en.html. Consulté le 15 janvier 2026.

TABLE 3 – Résultats de la régression linéaire expliquant le prix des œuvres surréalistes (en euros)

Prédicteur	Coefficient	p-value
factor(maison)Christies	1,045,539.60	0.000503 ***
factor(maison)Sothebys	370,691.45	0.198552
anniversaire	174,844.10	0.386412
Magritte	2,796,479.32	1.93e-13 ***
matiere_collage	-185,980.69	0.891187
matiere_dessin	-160,223.56	0.903355
matiere_impression	-390,991.71	0.771313
matiere_peinture_à_l'eau	-367,093.87	0.783711
matiere_peinture_à_l'huile	161,457.27	0.903164
matiere_sculpture	-354,008.62	0.796784
I(dim. largeur x hauteur)	20.25	0.299086
est_signé	-30,826.11	0.915057
expo_binary	147,129.54	0.519476
genre_m	93,487.86	0.680513

Parmi les variables explicatives, la maison de vente joue un rôle important. Toutes choses égales par ailleurs, une œuvre vendue chez Christie's se vend en moyenne environ 1 045 000 euros de plus qu'une œuvre vendue dans la maison de référence, Bonhams, et cet effet est statistiquement significatif au seuil de 1 %. En revanche, l'effet associé à Sotheby's, bien que positif, n'est pas statistiquement significatif, ce qui suggère que seule la maison Christie's se distingue nettement dans notre échantillon en termes de valorisation des œuvres.

La variable la plus déterminante du modèle est la présence de la signature de René Magritte. Une œuvre attribuée à Magritte voit son prix augmenter en moyenne de près de 2,8 millions d'euros, un effet hautement significatif. Ce résultat confirme empiriquement l'hypothèse formulée plus tôt dans l'analyse descriptive : le nom de l'artiste, et en particulier celui de Magritte, exerce un effet majeur sur la valeur marchande des œuvres surréalistes. Il illustre le poids central de la notoriété et du capital symbolique dans le marché de l'art.

En revanche, les caractéristiques matérielles telles que le médium ou les dimensions de l'œuvre ont un impact beaucoup plus limité dans notre échantillon. Ni la matière (peinture à l'huile, aquarelle, dessin...) ni la taille (hauteur et largeur) ne présentent d'effet statistiquement significatif sur le prix. Ces résultats contrastent toutefois avec ceux de Spaenjers et Renneboog⁷⁵, pour qui certaines caractéristiques matérielles peuvent avoir

75. Spaenjers et Renneboog, 2011, *Buying Beauty : On Prices and Returns in the Art Market*, p. 42.

un effet économique notable. Ceux-ci montrent par exemple que les mediums *watercolor* et *drawing* sont associés à des baisses de prix par rapport à *oil*, tandis que les variations de dimensions ont également des effets mesurables positifs dans leurs régressions hédoniques. Cela suggère que, dans notre corpus, ces caractéristiques matérielles et contextuelles jouent un rôle secondaire par rapport à l'identité de l'artiste et au cadre institutionnel de la vente. De même, l'effet anniversaire, qu'une œuvre ait été vendue avant ou après 2024 inclus, n'apparaît pas comme un facteur déterminant, ce qui rejoint l'idée d'une mode surréaliste présente depuis cinq à sept ans, indifférente à cet anniversaire, que décrivait George le téléphoniste.

Enfin, le genre de l'artiste n'a pas d'effet significatif sur le prix des œuvres dans notre modèle. Bien que le coefficient associé aux artistes masculins soit positif, son absence de significativité statistique ne permet pas de conclure à une différence systématique selon le genre, dans notre échantillon. Le surréalisme étant un mouvement presque exclusivement masculin, on pourrait s'attendre à des prix plus élevés pour les hommes, tandis que la mise en avant contemporaine des femmes artistes pourrait contrebalancer cet effet. L'absence d'impact significatif peut suggérer que ces influences opposées se neutralisent. Cette observation s'inscrit dans un débat plus large sur les « *gendered prices* » dans le marché de l'art⁷⁶, avec l'idée que les œuvres de femmes se vendent significativement moins bien aux enchères que celles de hommes, mais que cette différence diminue avec le temps, soulignant l'importance des facteurs culturels et historiques dans la valorisation des œuvres.

En conclusion, cette analyse économétrique met en évidence le rôle central de la signature de Magritte et, dans une moindre mesure, de la maison de vente dans la formation des prix des œuvres surréalistes. Les caractéristiques matérielles des œuvres semblent quant à elles avoir un poids relativement faible. Ces résultats confirment que le marché de l'art surréaliste est surtout structuré par la réputation des artistes et par les institutions de vente, plutôt que par les caractéristiques intrinsèques des œuvres. Cela s'explique en partie par l'« effet superstar » décrit par Rosen⁷⁷ : de petites différences de notoriété ou de talent peuvent générer des écarts de valeur très importants. Sur le marché surréaliste, les artistes les plus renommés voient ainsi leurs œuvres atteindre des prix disproportionnés, peut-être même lorsque la qualité objective est comparable à celle de leurs pairs moins célèbres.

2.7 Conclusion

L'analyse combinée qualitative et quantitative du marché surréaliste entre 2023 et 2025 met en lumière la manière dont la consécration artistique et la patrimonialisation

76. Renée B. Adams, Roman Kräussl, Marco Navone & Patrick Verwijmeren, *Gendered prices*, 2021, *The Review of Financial Studies*, pp. 3789–3828.

77. Sherwin Rosen, *The Economics of Superstars*, 1981, *American Economic Review*, vol. 71, n°5, pp. 845-858.

économique se conjuguent pour structurer ce segment spécifique du marché de l'art. La première partie qualitative a montré que le surréalisme n'est plus seulement un mouvement artistique, mais un patrimoine stabilisé, valorisé à travers des ventes thématiques prestigieuses, des mises en scène performatives et des dispositifs muséaux qui légitiment et spectaculaire les œuvres. La présence internationale des acheteurs, la scénographie des ventes, ainsi que la médiatisation des artistes – qu'il s'agisse des figures emblématiques comme Magritte ou de celles récemment mises en avant comme Remedios Varo – contribuent à renforcer la dimension patrimoniale du surréalisme et à en faire un objet de désir culturel et économique.

La seconde partie, économétrique, permet de quantifier cette dynamique. Elle confirme que la valeur des œuvres surréalistes repose avant tout sur le capital symbolique des artistes et sur le prestige des institutions de vente : la signature de Magritte apparaît comme le déterminant le plus puissant des prix, tandis que la maison de vente joue un rôle secondaire mais notable, notamment pour Christie's. En revanche, les caractéristiques matérielles ou techniques des œuvres, leur exposition ou même l'effet du centenaire n'exercent qu'une influence limitée. Ce constat montre que, dans le marché du surréalisme contemporain, la valeur économique est intimement liée à la réputation et à la visibilité institutionnelle plutôt qu'aux qualités formelles ou physiques des œuvres elles-mêmes.

Ainsi, le marché surréaliste illustre parfaitement l'articulation entre patrimonialisation et consécration : les œuvres ne sont pas seulement collectionnées et échangées, elles sont ritualisées, muséalisées et inscrites dans une mémoire institutionnelle qui légitime leur valeur. Ce double processus explique la stabilité et l'attractivité de ce marché, tout en révélant que le succès économique des œuvres surréalistes dépend moins de leur matérialité que de l'histoire, de la notoriété et du récit institutionnel qui les entourent. En ce sens, le surréalisme continue de dépasser les frontières temporelles et géographiques du mouvement initial, offrant un exemple emblématique de la manière dont un courant artistique peut devenir un patrimoine vivant, à la fois culturel et économique.

Conclusion générale et ouverture

L'étude du surréalisme, depuis sa genèse poétique et marginale dans les années 1920 jusqu'à sa valorisation contemporaine spectaculaire, met en lumière un double parcours : d'un côté, la fidélité à un projet artistique subversif et radical ; de l'autre, l'intégration progressive dans le marché de l'art, qui transforme ces œuvres en objets de prestige et de spéculation. Les premières années ont montré un mouvement fragile, soutenu par un réseau restreint de collectionneurs et de mécènes éclairés, où la reconnaissance reposait davantage sur le capital symbolique et la fidélité artistique que sur la valeur économique. Cette structuration initiale a jeté les bases de la patrimonialisation et de la consécration ultérieure, préparant le terrain pour un marché contemporain où le surréalisme occupe désormais une place centrale.

Aujourd'hui, les ventes record et l'attention médiatique autour d'œuvres emblématiques témoignent de la consolidation du surréalisme comme segment spécifique et stable du marché de l'art. La valeur des œuvres ne résulte plus uniquement de leurs qualités matérielles ou formelles, mais de leur histoire, de la notoriété des artistes et de la visibilité institutionnelle. Le marché surréaliste illustre ainsi comment un mouvement né de l'avant-garde poétique peut devenir un patrimoine vivant, à la fois culturel et économique, où la spéculation, la mise en scène et la patrimonialisation coexistent avec la mémoire artistique et institutionnelle.

Cette dynamique ouvre des perspectives fascinantes pour l'avenir du marché de l'art surréaliste. L'intérêt croissant des collectionneurs internationaux, le développement des expositions itinérantes, ainsi que l'émergence de plateformes numériques et de ventes en ligne laissent envisager une extension géographique et financière du marché. Par ailleurs, la réinterprétation contemporaine du surréalisme, à travers de nouveaux artistes ou des formes hybrides mêlant art visuel, numérique et performance, pourrait renouveler la valeur symbolique et spéculative des œuvres, tout en posant de nouvelles questions sur la relation entre avant-garde, patrimoine et économie. Le surréalisme, loin d'être figé dans le passé, dialogue avec le présent et projette son influence dans l'avenir du marché et de la création artistique.

Bibliographie

Ouvrages et articles

- ASSOULINE Pierre, *L'homme de l'art ; D. - H. Kahnweiler (1884-1979)*, Folio, 2018
- BANDIER Norbert, *Sociologie du surréalisme 1924-1929*, La Dispute, 1999
- BIRGIT ADAMS Renée, KRÄUSSL Roman, NAVONE Marco, VERWIJMEREN Patrick, *Gendered prices*, The Review of Financial Studies, 2021
- BOURDIEU Pierre, *La Distinction : Critique sociale du jugement*, Paris, Les Éditions de Minuit, 1979
- BOURDIEU Pierre, *Les règles de l'art : Genèse et structure du champ littéraire*, Paris, Seuil, 1992
- BRETON André, *Manifeste du surréalisme*, Paris, 1924
- BRETON André, *Le Surréalisme et la peinture*, La Révolution surréaliste, n°4, juillet 1925
- BRETON André, *Second manifeste du surréalisme*, Paris, 1930
- CANONNE Xavier, *Le surréalisme en Belgique, 1924-2000*, Fonds Mercator, Bruxelles, 2006
- CASINI Giovanni, *Alphonse Bellier*, The Modern Art Index Project, Leonard A. Lauder Research Center for Modern Art, The Metropolitan Museum of Art, décembre 2019
- DUBOIS Paul, *Exposition "Surréalisme" au Centre Pompidou : les femmes, grandes oubliées du mouvement, à l'honneur*, 28 septembre 2024, franceinfo.fr, consulté le 30 décembre 2025
- ENSABELLA Alice, *L'art des « frères voyants ». Caractéristiques et dynamiques du marché de l'art autour du mouvement surréaliste (1919-1930)*, thèse de doctorat, Université Grenoble Alpes, soutenue en 2017
- GEVART Louis, *Marie-Laure de Noailles : vicomtesse et mécène déjantée des surréalistes*, Beaux Arts Magazine, 4 octobre 2023 (consulté le 15 janvier 2026)
- HACQUEBART DESVIGNES Nicolas, LOEB Sonia, *L'Aventure de Jacques Povolzky et de Pierre Loeb, deux marchands d'avant-garde*, Paris, Éditions Artbiblio, 2017
- HEINICH Nathalie et SHAPIRO Roberta, *De l'artification*, Paris, Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, 2012
- JOYEUX-PRUNEL Béatrice, *Les avant-gardes artistiques (1918-1945). Une histoire transnationale*, Paris : Gallimard, « Folio Histoire », 2017
- JULLIAN Philippe, *Une maison clé pour l'histoire du goût au XX^e siècle*, Connaissance des arts, n°152, octobre 1964
- KAPLAN Janet, *Remedios Varo : Unexpected Journeys*, New York, 1988.
- LEIFELD Marcus, OLÉNYI VON HUSEN Britta et RAUE Ev-Isabel, *SCHOELLER André Charles, Répertoire des acteurs du marché de l'art en France sous l'Occupation*,

- 1940-1945, RAMA (FR) - INHA, 02/12/2021, consulté le 28 décembre 2025
- MARE Alexandre et BOUDIN Stéphane Lestienne, *Charles et Marie Laure de Noailles : mécènes du XX^e siècle*, Bernard Chauveau Édition / Villa Noailles, 2018
- MARIËN Marcel, *L'activité surréaliste en Belgique (1924-1950)*, Bruxelles, Lebeer-Hossmann, 1979
- MORISE Max, *Chronique sur un dessin d'André Masson*, La Révolution surréaliste, n°1, décembre 1924
- NADEAU Maurice, *Histoire du surréalisme*, Seuil, 1964
- ODELL Colin, LE BLANC Michelle, *David Lynch*, Londres, Kamera Books, 2007
- OVALLE Ricardo et al., *Remedios Varo, Catalogue Raisonné Second Revised Edition*, Mexico, 1998.
- OVALLE Ricardo et al., *Remedios Varo, Catalogue Raisonné Fourth Edition*, Mexico, 2008.
- POLACK Emmanuelle, *Le Marché de l'art sous l'Occupation : 1940-1944*, Tallandier, 2019
- ROSEN Sherwin, *The Economics of Superstars*, American Economic Review, vol. 71, n°5, 1981
- SAINT-RAYMOND Léa (dir.), *Les nouvelles tendances du marché de l'art. Les ventes aux enchères en France et à l'international*, (rapport commandé par le Conseil des Maisons de Ventas), Paris : Éditions Beaux-Arts, 2022.
- TASSEAU Vérane, *Les ventes de séquestre Kahnweiler, 1921-1923 : éléments pour une histoire matérielle du cubisme*, thèse de doctorat, Université Paris 1, soutenue en 2022

Ventes aux enchères (première partie)

- DROUOT, Bellier, Alphonse, Commissaire-priseur, Schoeller, André, Expert, *Tableaux modernes : vente du 3 juillet 1924*, Cariatide, bibliothèque numérique de l'INHA, NUM CV09258_19240703, consulté le 28 décembre 2025
- DROUOT, Bellier, Alphonse, Commissaire-priseur, *Tableaux modernes : vente du 30 avril 1941*, Cariatide, bibliothèque numérique de l'INHA, NUM CVP00052_19410430, consulté le 28 décembre 2025
- DROUOT, Bellier, Alphonse, Commissaire-priseur, Schoeller, André, Expert, *Tableaux modernes : vente du 30 novembre 1945*, Cariatide, bibliothèque numérique de l'INHA, NUM CVP01840_19451130, consulté le 28 décembre 2025

Ventes aux enchères (seconde partie)

- BONHAMS, *La révolution surréaliste*, mars 2023, <https://www.bonhams.com/auction/28235/la-revolution-surrealiste/>, consulté le 15 janvier 2026
- BONHAMS, *Surrealism beyond reality*, novembre 2023, <https://www.bonhams.com/auction/28454/surrealism-beyond-reality/>, consulté le 15 janvier 2026

- BONHAMS, *100 years of surrealism*, mars 2024, <https://www.bonhams.com/auction/29293/100-years-of-surrealism/>, consulté le 15 janvier 2026
- BONHAMS, *Surrealism*, avril 2025, <https://www.bonhams.com/auction/30742/surrealism/>, consulté le 15 janvier 2026
- BONHAMS, *British surrealism*, mai 2025, <https://www.bonhams.com/auction/30713/british-surrealism/>, consulté le 15 janvier 2026
- CHRISTIE'S, *The art of the surreal – Evening sale*, février 2023, <https://www.christies.com/en/auction/the-art-of-the-surreal-evening-sale-29865/>, consulté le 15 janvier 2026
- CHRISTIE'S, *The art of the surreal – Evening sale*, mars 2024, <https://www.christies.com/en/auction/the-art-of-the-surreal-evening-sale-30237/>, consulté le 15 janvier 2026
- CHRISTIE'S, *The art of the surreal – Evening sale*, mars 2025, <https://www.christies.com/en/auction/the-art-of-the-surreal-evening-sale-30694/>, consulté le 15 janvier 2026
- SOTHEBY'S, *Surrealism : Its legacy*, mars 2023, <https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2023/surrealism-its-legacy>, consulté le 15 janvier 2026
- SOTHEBY'S, *Surrealism and its legacy*, octobre 2024, <https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2024/surrealism-and-its-legacy-pf2466>, consulté le 15 janvier 2026
- SOTHEBY'S, *Surrealism and its legacy*, octobre 2025, <https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2025/surrealism-and-its-legacy-pf2566>, consulté le 15 janvier 2026

Outils numériques

- BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE, *ECB/Eurosystem policy and exchange rates – Euro foreign exchange reference rates*, https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/html/index.en.html, consulté le 15 janvier 2026
- CAVERO Julien, FAIZAND Félicie, SAINT-RAYMOND Léa, GeoMAP 2017, <https://paris-art-market.huma-num.fr>

Jeux de données

- VAN BERCHEM, Lazar ; LEVI MAZLOUM, Sacha, 2026, *Datasets from the study « From dream to reality : Surrealism facing the test of the art market »*, <https://doi.org/10.7910/DVN/SGZHAM>, Harvard Dataverse